

BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHDA VITAGEN TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHMETODLARI

Abdullayeva Feruza Shavkatovna

Fan va texnologiyalar universiteti “Pedagogika” kafedrası dotsent.v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19506425>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarni maktab ta'limiga aqliy va ruhiy tayyorlashda vitagen texnologiyalardan foydalanishning mazmuni, metodikasi va tamoyillari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Bolalar, ta'lim, metodika, jarayon, tajriba, vitagen, faoliyat, ijtimoiylik, pedagog, konsepsiya.

Bolalarni aqliy jihatdan rivojlantirish maktabga tayyorlash tizimida **izchillik va tizimlilik** tamoyillarini talab etadi. Ma'lumki, maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonida bolaning bilimi va **hayotiy** tajribasini rivojlantirishda davlat tomonidan belgilangan tizimli dastur asosida bilim berib boriladi. O'quv mashg'ulotlari tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyati va ichki imkoniyatlarini hisobga olgan holda **vitagen o'yinlar** shaklida olib borilsa, bolalarni maktab ta'limiga kommunikativ jihatdan tayyorlash samarasi ortadi.

Masalan, “Do‘kon” o‘yini, “Oila” rolli o‘yini, “**Transportda** sayohat”, “Kasblar olami”, “Men nima **qildim?**” kabi ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiruvchi vitagen o‘yinlarni qo‘llash lozim. Shuningdek, o‘tkaziladigan turli ma‘naviy kechalar, qo‘g‘irchoq teatri tomoshalari, **sayohat** va ekskursiyalar, kreativ loyihalar bolaning aqliy rivojlanishini ta‘minlaydi, taassurotni boyitadi, nutqini o‘stiradi, kreativlik va ijtimoiy kompetentligini oshiradi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, aytish mumkinki, vitagen texnologiya orqali bolalarni maktabga tayyorlashning metodik tizimini tashkil etish **talab etiladi**. Ya‘ni bolaning **hayotiy** tajribasini ta‘lim mazmuniga integratsiya qilish, **hayotiy** vaziyatlarni modellashtirish, shaxsiy tajriba asosida ko‘nikmalarni shakllantirish, tayyor bilim emas, balki **yashab ko‘rilgan bilimni** shakllantirish zarur.

Bolalarni vitagen texnologiya asosida maktabga tayyorlashning metodik tizimi quyidagi komponentlarni o‘z ichiga oladi:

1. **Bolalarni maktabga tayyorlashning asosiy konsepsiyasi** — tarbiyalanuvchilarni intellektual, ijtimoiy, nutqiy va psixologik jihatdan vitagen texnologiya asosida rivojlantirishdir. Bunda ularning hayotiy tajribasi, o‘yin faoliyati, ijtimoiy vaziyatlar va shaxsiy faolligini oshirishga e‘tibor qaratiladi. Konsepsiyaning mohiyati bolalarning aqliy va bilish faolligini rag‘batlantirish, o‘quv motivatsiyasini kuchaytirish, mustaqil ta‘lim olish qobiliyati hamda ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Metodik tizimning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarda zaruriy tayanch kompetensiyalarni, shu jumladan, ijodiy tafakkur, kommunikativ, kreativ va refleksiv qobiliyatlarni shakllantirishdir. Shuningdek, tizim bolalarning o‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan ongli intilishini yuzaga chiqarishni ko‘zda tutadi. 6-7 yoshli bolalar atrof-muhit va o‘zining ijtimoiy muhiti haqida shaxsiy kuzatishlar hamda tasavvurlar asosida bilimga ega bo‘lishi lozim. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘limiy faoliyatlarni hayotiy tajribaga tayangan holda (vitagen) tashkil etish o‘ta muhim hisoblanadi.

Ya’ni, didaktik topshiriqlarni bolaning shaxsiy tajribasi va hayotiy ko‘nikmalariga moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

.Turli nostandart va o‘zgaruvchan vaziyatlarda egallangan bilim, ko‘nikma hamda tushunchalarni **kombinatsiyalashgan** holda **motivatsiyasini** namoyish eta olish va mustaqil ravishda to‘laqonli faoliyatni amalga oshirish malakasiga ega bo‘lishi lozim. Atrofidagi voqea-hodisa va vaziyatlarni, borliq mohiyatini tushunish, baholash, rejalashtirish hamda amalga oshirishda nostandart yondashish, fikrini mustaqil ifodalash, turli nuqtai nazardan yondashish va masalalarning maxsus jihatlarini ko‘ra olish qobiliyati sifatida kreativlikka erishiladi.

2. **Vitagen texnologiya asosida bolalarni maktabga tayyorlash mazmuni** — aqliy faoliyat va **hayotiy** tajriba asosida tarbiyalanuvchilarning o‘zlashtirishi lozim bo‘lgan o‘quv materiallari hamda egallanishi zarur bo‘lgan kompetensiyalar majmuasidir. Bolalarni intellektual rivojlantirish mazmunini tanlashda umumiy tamoyillar va tavsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Ta’limiy faoliyatni amalga oshirish usullari va tashkiliy shakllari, qoida tariqasida, uning mazmuniga qarab belgilanadi. Vitagen texnologiya tatbiq etilganda individuallashtirish, tabaqalashtirish, individual ishlash hajmini belgilash hamda tarbiyalanuvchilar bilan muloqot shaklini o‘zgartirish **hisobga** olinadi. **Hayotiy** tajriba asosidagi mashg‘ulotlarda tarbiyalanuvchilarning individual ijodiy bilish faoliyati ortgani sayin, ularda mustaqillik va ijodkorlikni rivojlantirishda didaktik materiallarning ahamiyati ham ortib boradi.

3. **Vitagen texnologiya asosida bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi** — didaktik va rolli o‘yinlar, rivojlanish markazlarida vitagen vaziyatlarni yaratish, kuzatish, tajriba, modellashtirish hamda loyiha metodlarini tashkil etishni o‘z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish, matematik tasavvurlarni shakllantirish, tafakkur, xotira, diqqat, mustaqil ishlash, fikrni bayon etish hamda jamoa bilan ishlash va muloqot madaniyati rivojlantiriladi. Eng muhimi, bolada o‘qish faoliyatiga qiziqish uyg‘otishdan iboratdir. Tarbiyachi-pedagoglar ijodiy muhit yaratishi, hayotiy topshiriqlar, qoidalar bo‘yicha o‘yinlar, guruhda va uyda bajariladigan vazifalar berishi lozim. Har bir bolada "Men" konsepsiyasi shakllanishiga katta e’tibor qaratish zarur; bu o‘z-o‘zini hurmat qilish, o‘zlikni anglash, refleksiv ko‘nikmalar va pirovardida bola shaxsiyatining to‘laqonli rivojlanishiga xizmat qiladi.

4. Vitagen tamoyillar — hayotiy tajribaga tayanish, faollik, individuallik, ijtimoiylashuv, integratsiya, refleksivlik hamda shaxsiy-faoliyatli yondashuv tamoyillarini tatbiq etishdan iborat. Bolalarning o‘zlashtirish va rivojlanish xususiyatlariga ko‘ra, vitagen tamoyillarning muhim jihatlari, funksiyalari va boshqa xususiyatlari o‘zgarib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Dadaxo‘jayeva M., Murotmusayev K., Abdullayeva F. Yosh psixologiyasi. – T.: “Pages print” nashriyoti, 2024.
2. Abdullayeva F. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. – T.: “Methodist” nashriyoti, 2025.
3. Abdullayeva F., Rasulova D. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarining aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish metodlari. // “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim jarayonida bolalarni emotsional-intellektual rivojlantirish: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2025-yil, 22-oktabr.

4. Abdullayeva F. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga intellektual tayyorgarligini aniqlash metodlari va usullari. // “Muğallim hám úzliksiz bilimlendiriv” ilmiy-metodikaliq jurnali. – 2025. – №5/3.
5. Vikipediya — ochiq ensiklopediya ma’lumotlari. [Elektron resurs]. URL: <https://ru.wikipedia.org/> (murojaat sanasi: 02.04.2024).